

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 269 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Turli shakllari kapitallashuvi orqali aholi turmush darajasini oshirish yo‘llari	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijorat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислom Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Организационно-экономический механизм повышения эффективности деятельности предприятий энергетической отрасли и ее основные элементы	103
Матчанов Азамат Абадович	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	

Kambag'allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta'lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	
Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусаинов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari.....	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar.....	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari.....	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Vaxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Интеллектуал тизимlarning matematik va dasturiy ta'minoti mavzusini o'qitishning zamonaviy metodlari	235
Muhammadiyev Abdulaziz Mamarasulovich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan.....	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	

TIJORAT KO'CHMAS MULKI QIYMATINI BAHOLASH XUSUSIYATLARI VA UNGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR

Xomitov K.Z.
TDIU professori

Annotatsiya: Maqolada noturar tijorat ko'chmas mulk obyektlarini samarali boshqarish mexanizmlari orasida eng samarali usul sifatida qaraladigan noturar tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholashning o'ziga xos xususiyatlari hamda amaliy va metodologik masalalari ochib berilgan. Shuningdek, ko'chmas mulk qiymatini baholashda qo'llaniladigan yondashuvlar va usullar tavsiflangan hamda noturar tijorat ko'chmas mulk obyektlari qiymatiga ta'sir etuvchi omillar tizimlashtirilgan holda tadqiq etilgan.

Kalit so'zlar: baholash faoliyati, ko'chmas mulk, noturar tijorat ko'chmas mulk, narx, qiymat, omillar, baholash obyekti, milliy baholash standarti, baholash yondashuvlari, yondashuv usullari.

Abstract: The article reveals the specifics and practical and methodological issues of assessing the value of non-residential commercial real estate, which is considered as the most effective method among the mechanisms of effective management of non-residential commercial real estate objects. Also, the approaches and methods used in assessing the value of real estate are described, and the factors affecting the value of non-residential commercial real estate objects are studied systematized.

Key words: assessment activities, real estate, non-commercial real estate, price, value, factors, object of assessment, national assessment standard, assessment approaches, approach methods.

Аннотация: В статье раскрывается специфика и практические и методологические вопросы оценки стоимости нежилой коммерческой недвижимости, которая рассматривается как наиболее эффективный метод среди механизмов эффективного управления объектами нежилой коммерческой недвижимости. Также описаны подходы и методы, используемые при оценке стоимости недвижимости, и систематизированы факторы, влияющие на стоимость объектов нежилой коммерческой недвижимости.

Ключевые слова: оценочная деятельность, недвижимость, некоммерческая недвижимость, цена, стоимость, факторы, объект оценки, национальный стандарт оценки, подходы к оценке, методы подхода.

KIRISH

O'zbekistonda baholash faoliyatini asalga oshirishning mustahkam huquqiy bazasi shakllantirilgan, baholash xizmatlari bozorini rivojlantirish, amalga oshiriladigan baholash ishlarining natijalari va xolisligi uchun javobgarlikni oshirish bo'yicha keng ko'lamlı ishlar qilingan. Hozirgi vaqtda, baholash xizmatlari bozorida baholovchi malaka sertifikatiga ega bir yarim mingga yaqin baholovchilar va ular mehnat qiluvchi ikki yuz o'ttizdan ortiq baholovchi tashkilotlar faoliyat yuritmoqda [1]. Shu o'rinda, bu borada mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlarning misoli sifatida baholash faoliyatini rivojlantirish, baholash tashkilotlariga bo'lgan ishonchni oshirish va kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 1-iyundagi "Baholash xizmatlari bozorini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3764-sonli¹ qarori, O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 15-noyabrdagi "Qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yer uchastkalarini xususiylashtirish to'g'risida"gi O'RBQ-728-son² qonunini qabul qilinishi, O'zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi direktorining 2023-yil 28-dekabrdagi "O'zbekiston Respublikasining

1 <https://lex.uz/docs/-3760277>

2 <https://lex.uz/docs/-5729966>

Yagona milliy baholash standartini tasdiqlash to'g'risida³gi 3487-son³ buyrug'i chiqarilishini keltirib o'tishimiz mumkin. Zero, har qanday mamlakatda biror sohani rivojlantirish, o'sha sohaning har bir bo'g'inlarining qanchalik xalqaro standartlar asosida ish yuritishi, kadrlarining salohiyatiga albatta katta e'tibor qaratishni talab qiladi. Bunda ayniqsa, O'zbekistonda baholash xizmatlari bozorini rivojlantirish konsepsiyasida belgilangan ustuvor yo'nalishlar va vazifalar aytilgan fikrimizni tasdiqlaydi.

Jadal rivojlanayotgan ko'chmas mulk bozori va uning o'zgaruvchan konyunkturasi, baholanayotgan mulklarning xilma-xilligi va har birining o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqqan holda obyektiv va adolatli baho berish o'z o'rnida ko'chmas mulk obyektlari qiymatini baholashning amaliy hamda metodologik masalalariga yetarlicha e'tibor qaratib, tadqiq etishni taqozo etadi.

Tadbirkorlik faoliyati va xizmat ko'rsatish sektorining rivojlanishi, real jamg'armalarning o'sishi natijasida noturar tijorat ko'chmas mulkka bo'lgan ehtiyoj ham oshyapti. Bunday vaziyatlarda, jumladan noturar ko'chmas mulk oldi-sotdisi, ijara va kreditlar olish maqsadlarida garov sifatida ta'minlash kabi jarayonlarda, mulk turlarining narxini, bahosini aniqlash zarurati tug'iladi. Shuni ta'kidlab o'tish joizki, jahon amaliyotida noturar ko'chmas mulk qiymatini baholash mulkni samarali boshqarish mexanizmlari orasida eng samarali usul sifatida qaraladi.

Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash – bu ko'chmas mulk bozorining bir obyektidan aniq bir vaqtda mavjud bo'lgan va kelishi kutilayotgan daromadni hisobga olishdan hosil bo'lgan qiymatni pul ko'rinishida aniqlashning tartibli, maqsadli jarayoni bo'lib hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING SHARHI

Ko'chmas mulk qiymatini baholashning ilmiy-metodologik asoslari va amaliy masalalari xorij iqtisodchilimlaridan Dj.Fridman, Nik. Orduyey, Djozefa K. Ekkerta, Genri S. Xarrissoning [2-4] ilmiy tadqiqotlarida keng yoritilgan. Mazvuning muammoli jihatlari va dolzarbligini o'rganib, o'zlarining ilmiy izlanishlari va tadqiqotlarida keltirib o'tgan MDH mamlakatlari olimlardan Gribovskiy C.V., Kasyanenko T.G., Maxavikova G.A., Esipov V.Ye. [5-6] kabilarni sanab o'tishimiz mumkin. Shuningdek, O'zbekistonda ko'chmas mulk obyektlarini boshqarish va uning qiymatini baholashning nazariy-metodologik asoslari va amaliy masalalari Ganiyev G.B., Ganiyeva G.I., Abduraxmonov I.Yu., Kravchenko A.N., Yodgorov V.U., Shoxa'zamiy Sh.Sh., Xomitov K.Z. [7-12] va boshqalar tomonidan o'rganilgan va yanada rivojlantirilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning milliy modelidan kelib chiqib, tizimli tahlil, analoglar usuli, o'zaro taqqoslash va qiyosiy tahlil kabi usullaridan foydalanildi.

Noturar ko'chmas mulk obyektlari qiymatini baholashning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlashda ular joylashgan mintaqadagi ijtimoiy-iqtisodiy vaziyatni tahlil qilish asosida mintaqaning tabiiy-iqlim xususiyatlarini, asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlarni, iqtisodiyot tarmoqlari bo'yicha asosiy ko'rsatkichlarni, ularning o'zgarish dinamikasi va baholash obyektining bozordagi holatiga ta'sirini o'rganishi kerak bo'ladi.

Noturar ko'chmas mulk obyektlari qiymatini baholashdagi bosh muammo – bu obyektning o'tmishi va hozirgi ahvoli to'g'risidagi ma'lumotlarni aniqlash va kelgusi holati bo'yicha maqbul prognozlarni aniqlashdan iborat. Baho berishda bu yondashuvlar bir-birini istisno qilmay, balki o'zaro to'ldiradi va ulardan har biri bir necha usullarni birlashtiradi [13].

TAHLIL VA NATIJALAR

Ayni vaqtda, baholovchilar noturar ko'chmas mulk obyektlari qiymatini baholash uchun takliflarning o'rtacha bozor narxlaridan foydalanishadi. Respublikamizdagi ko'plab firmalar sotuvga taklif etilgan noturar ko'chmas mulk obyektlari bo'yicha ma'lumotlar bazasini yuritadi. Biroq, ko'p hollarda xarid va sotish narxlarini tahlil qilish amalga oshirilgan bitimlar to'g'risidagi yetarlicha ishonchli axborotning mavjud emasligi tufayli qiyinlashgan. Shuning uchun xarajat va daromad yondashuvlaridan foydalanish ancha qiyin. Yuzaga kelgan vaziyatdan takliflar narxlarini tahlil qilishga nisbatan qiyosiy yondashuvning to'g'ridan to'g'ri qiyoslash usuli bilan, shu jumladan ularning turli xil omillarga bog'liqligini va boshqa turdagi narxlar (xarid va sotuv narxlar va h.k.) o'rtasidagi bog'liqliklarni aniqlash orqali chiqish mumkin bo'ladi. Natijada ushbu narxlar turlarining ularni belgilab beruvchi omillarga to'g'ridan to'g'ri statistik tahlil etib bo'lmaydigan bog'liqligini belgilash va noturar ko'chmas mulk obyektlari qiymatini baholash vazifasini hal etish mumkin.

Ko'chmas mulk obyekti turar yoki noturar maqomda bo'lishidan qat'iy nazar ularning qiymati baholanishida ko'p hollarda qiyosiy yondashuvning sotuvlarni qiyoslash (taqqoslash) usulidan foydalaniladi.

3 <https://lex.uz/docs/-6720235>

Taqqoslash elementlari sifatida faqat narxni belgilaydigan va analoglar narxiga jiddiy ta'sir ko'rsatishga qodir bo'lgan elementlar quyidagilar orasidan olinadi (1-jadval):

1-jadval. Ko'chmas mulk qiymatini baholashda taqqoslash elementlari⁴.

Omillar guruhi	Oldi-sotdi bitimlari uchun taqqoslash elementlari
1. Mulkiy huquqlar	1.1. Obyektning ijara shartnomasi bo'yicha qo'shimcha yuklamalari 1.2. Servitutlar va ijtimoiy qo'shimcha yuklamalar 1.3. Obyekt tarkibidagi yer uchastkasiga bo'lgan huquqlar
2. Moliyalash shartlari	2.1. Sotuvchining xaridorni imtiyozli kreditlashi 2.2. Pul mablag'lari ekvivalenti bilan to'lov
3. Alohida shartlar	3.1. Sotuv narxining ijara stavkasi bilan bozorga oid bo'lmagan aloqasi 3.2. Rivojlanish uchun subsidiya yoki imtiyozlar
4. Bozor shartlari	4.1. Narxlarning vaqtda o'zgarishi 4.2. Taklif narxining bitim narxidan farqi
5. Joylashgan yeri	5.1. Hududning nufuzliligi 5.2. Ishga oid faollik va hayot ta'minoti markazlariga yaqinlik 5.3. Obyektga (transportda va piyoda) yetishning qulayligi 5.4. Atrof muhit sifati (rekreatsiya va ekologiya) 5.5. Obyekt atrofidagi imoratlar holati
6. Jismoniy tavsiflar	6.1. Yer uchastkasining tavsifi 6.2. Hajmiy-rejalashtirish va konstruktiv tavsifi 6.3. Imoratlarining eskirishi va ularni ta'mirlashga bo'lgan ehtiyoj
7. Servis va qo'shimcha elementlar	7.1. Aloqa va kommunal xizmatlar bilan ta'minlanganlik 7.2. Muhandislik va energetik kommunikatsiyalarga yer uchastkasining ulanish imkoniyatlari 7.3. Avtotransport uchun to'xtash joyi va (yoki) garaj mavjudligi 7.4. Xavfsizlik tizimining holati 7.5. Ko'chmas mulk tarkibida qo'shimcha uskunalarning mavjudligi

Baholashni mazkur usul bilan o'tkazishda baholovchi obyektning yakuniy qiymatiga ta'sir etuvchi boshqa elementlarni ham ko'rib chiqishi mumkin. Baholovchi buni baholash to'g'risidagi hisobotda aks ettirishi va baholash obyektining yakuniy qiymatini aniqlashda hisobga olishi lozim.

Ushbu metoddan foydalanish jarayonida foizli va qiymatga oid tuzatishlar kiritish nazarda tutiladi. Foizli tuzatishlar analogning sotuv narxini, analog va baholanayotgan obyekt xususiyatlaridagi tafovutni aks ettiruvchi koeffitsiyent orqali ko'paytirish yo'li bilan amalga oshiriladi.

Qiymat bilan bog'liq tuzatishlar esa analog narxini, shu tafovutning belgilangan miqdoridagi o'zgarishlar hisobiga to'g'rilash orqali kiritiladi. Bunday tuzatishlar taqqoslash birligi narxiga ham, analogning umumiy narxiga ham qo'llanishi mumkin.

Taqqoslanayotgan obyektlarning tuzatish kiritilgan sotuv narxlarining yakuniy qiymatlari mos kelmasligi mumkin. Shu tufayli tuzatish kiritilgan sotuv narxini tanlash kiritilgan tuzatishlar qiymati yoki miqdori eng kam bo'lgan analog (analoglar)ning tuzatish kiritilgan narxidan foydalanishga asoslanadi.

Noturar tijorat ko'chmas mulklarning bozor qiymatini aniqlashda dastlabki mo'ljal narxlar, asosan ma'lumotlar bazasida mujassamlangan takliflardan istiqbolli variantlarni oldindan tanlash uchun foydalaniladi. Bunda ushbu bazada mavjud bo'lgan axborotdan foydalanish lozim. Yakuniy baholash noturar joy ko'zdan kechirilib, unga tegishli hujjatlar yig'ilganidan so'ng amalga oshiriladi. Baholashning ushbu bosqichida noturar ko'chmas mulk haqidagi to'liq axborotdan foydalanish kerak.

Shu bilan birga, noturar tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash o'ziga xos jihatlarga ega. Noturar tijorat ko'chmas mulki uchun qiymat turi mavjud foydalanishning bozor qiymati hisoblanadi.

"Tijorat salohiyatiga muvofiq baholanadigan ko'chmas mulk obyektlari olinishi mumkin bo'lgan daromaddan kelib chiqib (foizlar, soliqlar hamda moddiy va nomoddiy aktivlar amortizatsiyasi chegirib tashlangunga qadar) POD, ya'ni pul oqimlarini diskontlash usuli yoki to'g'ridan to'g'ri kapitalashtirish usuli bilan baholanadi.

Tijorat salohiyatiga ko'ra baholanayotgan ko'chmas mulk bahosiga ko'chmas mulk bilan birlashtirilgan asbob-uskunalar va jihozlar hamda beriladigan gudvill (tovar-moddiy zaxiralardan tashqari) ham kiritilishi mumkin.

Beriladigan gudvill nomoddiy aktiv bo'lib, u o'ziga xos nom, biznes obro'si, mijozlarning afzalliklari, joylashgan joyi, servis mahsuloti va iqtisodiy samara keltiradigan boshqa shunga o'xshash omillar tufayli vujudga keladi" [14].

4 Manba: muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

Ayrim hollarda, identifikatsiyalashgan ko'rinishda nomoddiy aktivlar komponenti qatnashsa, baholovchi "Nomoddiy aktivlar va intellektual mulk obyektlari qiymatini baholash" 11-son MBS talablariga rioya qilishi lozim (1-rasm).

1-rasm. Tijorat ko'chmas mulkini baholashda tahlil qilinadigan asosiy omillar.

Yuqoridagi rasmda keltirilgan omillar ko'chmas mulk bozoriga o'z ta'sirini o'tkazish orqali mulk qiymatida o'z aksini topadi. Iqtisodiy omillardan bo'lgan YAIMning o'sishi, bandlik darajasi va inflyatsiya kabi ko'rsatkichlar mulkka bo'lgan talab va taklifga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qilinishi jahon iqtisodchilari tomonidan aniqlangan. Bundan tashqari, demografik o'zgarishlar, jumladan, aholining o'sishi, ichki va tashqi migratsiya ham ko'chmas mulklar bahosiga o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi. Shunday omillardan yana biri bu - foiz stavkalaridir. Foiz stavkalarining o'zgarishi ko'chmas mulk uchun olinadigan qarz (kredit, ssuda) narxiga ta'sir o'tkazadi, bu esa o'z o'rnida xaridorlarning xarid qobiliyatini ham, investorlarning qarorlarini ham birdek o'zgartirishga qodir. Hukumat siyosati bilan bog'liq omillar esa ko'chmas mulk bozori uchun imkoniyatlar yoki cheklolar yaratishi mumkin. Bular sirasiga soliq imtiyozlarini, infratuzilmani rivojlantirish kabilarni kiritsak bo'ladi (2-rasm).

2-rasm. Baholash obyektiga ko'ra tijorat mulkini tasniflash⁵.

Yuqoridagi omillar mulk qiymatining to'rtta elementiga - talab, foydalilik, raqobatbardoshlik, mulkka bo'lgan huquqiy erkinlikka ta'sir qilishi mumkin. Baholash obyekti sifatida tijorat ko'chmas mulki 2 guruhga bo'linadi:

- to'g'ridan to'g'ri daromad keltiradigan mulk;
- bilvosita daromad keltiradigan ya'ni moddiy foyda olish uchun shart-sharoitlar yaratadigan ko'chmas mulk. (2-rasm).

⁵ Manba: muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash va narxlarga maqbul tuzatish kiritish uchun vaqt omili muhim ahamiyatga ega. Ushbu omilni hisobga olish baholash sanasini hisobga olinadigan ko'rsatkichlar to'plamiga kiritish va turar joy narxlarining o'rtacha yillik o'zgarishini prognoz qilish metodikasidan foydalanish bilan amalga oshirilishi mumkin [16].

Obyekt qiymatini baholash algoritmi quyidagilarda namoyon bo'ladi:

1. Baholash maqsadi: Asosiy vazifa tijorat ko'chmas mulki obyektidan eng yaxshi maqbul shaklda foydalanish haqida qaror qabul qilish uchun uning bozor qiymatini (shu jumladan u keltirishi mumkin bo'lgan daromadni) aniqlashdan iborat. Tijorat ko'chmas mulki obyektidan foydalanishning qaysi maqbul shakli egalari ma'lum bir vaqt mobaynida (hamma xarajatlar chiqarib tashlangan holda) eng ko'p sof daromadni keltirishini aniqlash lozim.

2. Baholash bosqichlari: So'nggi ikki yildagi tijorat ko'chmas mulki obyektlari va ijara bozorining narx konyunkturasini o'rganish va rivojlanishning joriy va kutilayotgan tahlilini o'tkazish.

Baholash natijalari baholash faoliyati to'g'risidagi qonun hujjatlariga muvofiq tuzilgan va baholovchi tashkilotning baholash obyekti qiymati xususidagi yig'ilgan axborot va hisoblashlar asosida tasdiqlangan professional mulohazasini o'z ichiga olgan baholash to'g'risida hisobot sifatida rasmiylashtirilishi lozim [14].

Umuman olganda, tijorat ko'chmas mulki obyektlari qiymatini baholash uchta an'anaviy yondashuvdan foydalanilgan holda amalga oshiriladi.

Xarajat yondashuvi. Ko'chmas mulk bozoriga taqdim etilgan tijorat ko'chmas mulki obyektlarining haqiqiy bozor qiymati balans qiymatidan 3-4 marta ortiq. Shu munosabat bilan davlat organlari tomonidan amalga oshiriladigan noturar joy obyektlarining balans qiymatini aniqlash metodikasini ko'rib chiqishga zarurat yo'q.

Xarajat nuqtayi nazaridan yondashuvda qayta tiklash qiymatini aniqlash uchun eski imoratdagi 1 kv.m. joy rekonstruksiya umumlashtirilgan qiymati haqidagi ma'lumotlardan foydalanish mumkin [8]. Ushbu ma'lumotlar asosida qilingan hisob-kitoblarni to'g'ri va yaqin yarim yilda qurilishdagi ishlar ahvolini aks ettiradigan holat deb, hisoblash lozim.

Noturar joyning qayta tiklash qiymati quyidagini tashkil qiladi [9]:

$$C_k = C \times E, (1)$$

Bu yerda, **C** - qayta tiklash qiymati;

C - noturar joyning umumiy maydoni;

E - 1 kv.m qurilish qiymati.

Daromad yondashuvi. Respublikamizda hozirgi vaqtda daromad nuqtayi nazaridan yondashuv chog'ida qo'llaniladigan noturar joy obyektlarini baholashning asosiy bosqichlari quyidagicha:

- shunga o'xshash obyektlar uchun ijara bozorida joriy stavkalar va tariflarni tahlil qilish asosida daromadning yillik yalpi salohiyatini baholash.

- to'liq foydalanilmaslik (ijaraga berish) tufayli qurilgan yo'qotishlarni baholash.

- obyektning ushlab turish bo'yicha xarajatlarni tahlil qilish asosida undan foydalanish xarajatlarini hisoblab chiqish.

- kapitallashuv stavkalarini hisobga olgan holda bozor qiymatini aniqlash.

Uslubiy yondashuvlar bo'yicha noturar joylarni baholashning yuqorida ko'rsatilgan bosqichlari muhim xususiyatlarga ega emas va to'g'ridan to'g'ri kapitalizatsiyalash usulida daromad nuqtayi nazaridan yondashuvdagi baholash ishlarini o'tkazishning uslubiy tamoyillaridan amalda farq qilmaydi.

Pul oqimlarini diskontlash usulida daromad nuqtayi nazaridan yondashuv bilan turar joylarni baholash respublikada hozirgi vaqtda rivojlanmagan.

Qiyosiy yondashuv. Qiyosiy yondashuv bilan bozor qiymatini aniqlash uchun baholashning bir necha usullari qo'llanilishi mumkin. Ana shu usullarning biri o'tgan ikki-uch oy ichida shunga o'xshash turar joylarning 1 kv.m. sotilish narxining o'rtacha statistik ma'lumotlaridan foydalanishga asoslanadi. Ushbu ma'lumotlardan muayyan hududda noturar joylar narxlarini o'zgarishining tendensiyalari va yo'nalishlarini o'rganishda, narxlar indekslarini hisoblash uchun foydalanish mumkin.

Mazkur usul asosida muayyan ko'chmas mulk obyekti qiymatini baholash o'rtachalashtirilish xususiyatiga ega bo'ladi. Agar noturar joylarning absolyut narxlarini ko'rib chiqishga mantiqan o'tilsa, u holda narxlardagi farq juda kattaligi ko'zga tashlanadi.

Shuning uchun obyektivlik talablari sotilgan obyektlarning o'ziga xos xususiyatini batafsil ko'rib chiqishga majbur qiladi. Nafaqat o'tgan oldi-sotdi bitimlari haqidagi axborotni inobatga olish, balki tahlil etilayotgan ma'lumotlar doirasida sotuvga qo'yilayotgan obyektlar haqidagi axborotni ham qo'shish zarur.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, noturar tijorat ko'chmas mulk qiymatini baholash jarayonini boshlashdan avval baholovchi obyektga tegishli to'liq va aniq ma'lumotlarni yig'ishi zarur. Shuni ta'kidlash kerakki, ma'lumotlarning mukammalligi baho natijasining ishonchliligini sezilarli ravishda oshiradi.

Baholash obyektining bozor qiymati xususida asosli qarorga kelish uchun baholovchi obyekt qiymatiga ta'sir etadigan turli jihatlarni inobatga olishi lozim. Bular qatoriga mintaqadagi ijtimoiy-iqtisodiy sharoit, xususan, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanish darajasi, aholiga xizmat ko'rsatish sektori holati, ko'chmas mulk bozori konyunkturasi hamda baholash obyektining joylashuvi va barcha xususiyatlari kiradi. Ushbu ma'lumotlarning barchasi jamlab, obyektiv tahlil qilinishi kerak.

Shuningdek, noturar tijorat ko'chmas mulki obyektlarini baholashda uning qiymatiga ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan barcha omillar chuqur o'rganilishi zarur. Shundagina obyektning real bozor qiymatini, ya'ni tomonlar manfaatlariga mos keladigan bahoni aniqlashga erishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 1-iyundagi "Baholash xizmatlari bozorini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3764-sonli qarori. <https://lex.uz/docs/-3760277>
2. Дж. Фридман, Ник. Ордуей. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости. - М.: Дело ЛТД, 1995.
3. Организация оценки и налогообложения недвижимости. Под общей редакцией Джозефа К. Эккерта. В 2х томах. - М.: Издательство РОО, 1997.
4. Генри С. Харрисон. Оценка недвижимости: Уч. пособие / Пер. с англ. - М.: РИО Мособлупрполиграфиздат. 1994.
5. Грибовский С.В. Методология оценки коммерческой недвижимости. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1998
6. Касяненко Т.Г., Махавикова Г.А., Эсипов В.Е., Мирзажанов С.К. Оценка недвижимости: учебное пособие.- М.:КНОРУС, 2010.- 752 с.
7. Ганиев К.Б., Ганиева Г.И. Оценка недвижимости. – Ташкент: Консаудитинформ-Нашр, 2010 - 360 с.
8. Абдурахмонов И.Ю. Оценка недвижимости: введение в практику оценки стоимости зданий и сооружений. -Т.: "НОРМА", 2011. -448.
9. Alimov R.X, Berkinov B.B., Kravchenko A.N., Xodiyev B.Yu. / O'z FA Akademigi G'ulomov S.S. tahriri ostida. Ko'chmas mulkni baholash. -Toshkent: "Fan", 2005. -231 b.
10. Yodgorov V.U., Mirjalilova D.Sh. Ko'chmas mulkdan foydalanishni tashkil etish va boshqarish. – T.: TAQI, 2014. – 200 b.
11. Shoxa'zamiy Sh.Sh. Mulk, qiymat va narxning nazariy asoslari. Darslik. – T.: "IQTISOD-MOLIYA", 2018. – 492 b.
12. Xomitov K.Z. Ko'chmas mulk qiymatini baholash. Darslik. -T.: "Iqtisod-Moliya", 2019. – 572 b.
13. Оценка недвижимости. Учебник. Под редакцией М.А. Федотовой. - Ташкент, 2017. С. 74.
14. O'zbekiston Respublikasining Yagona milliy baholash standarti. XI bo'lim. Ko'chmas mulk qiymatini baholash (10-son MBS).
15. Шадманов, Э.Ш. Бюджетная пропорциональность и его роль в системе функционирования национальной экономики / Э.Ш. Шадманов, Д.Ш. Бабабекова // Молодой ученый. - 2016. - № 7.2 (111.2). - С. 93-96. - <https://moluch.ru/archive/111/27813>.
16. Лейфер Л.А. Справочник оценщика недвижимости: корректирующие коэффициенты. -Нижний Новгород: 2014. -198 с.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
